

MATERI KETERAMPILAN MEMBACA BAHASA PRANCIS TINGKAT A1 UNTUK PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS GOOGLE SITES

Wahyu Tri Widyastuti¹, Ratna², Evi Rosyani Dewi³

^{1,2,3}Pendidikan Bahasa Prancis, Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka Raya, Jakarta Timur,
DKI Jakarta, Indonesia

¹e-mail: wahyutri@unj.ac.id

Submitted
2022-07-05

Accepted
2022-11-01

Published
2022-12-01

Abstrak

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan sangat diperlukan guna mendukung proses pembelajaran. Salah satu kemampuan yang dibutuhkan di masa Revolusi Industri 4.0 adalah literasi teknologi sehingga perlu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Penelitian bertujuan untuk menganalisis materi pembelajaran membaca bahasa Prancis tingkat A1 sebagai tahap awal dalam pengembangan model pembelajaran berbasis Google Sites. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh pemetaan materi untuk pembelajaran keterampilan membaca bahasa Prancis tingkat A1 berbasis Google Sites. Struktur penyajian pengembangan yaitu wacana tulis, materi gramatikal, dan evaluasi pembelajaran menggunakan LearningApps. Ketujuh materi tersebut digunakan untuk pengembangan model pembelajaran keterampilan membaca bahasa Prancis tingkat A1 berbasis Google Sites.

Kata Kunci: keterampilan membaca; bahasa Prancis; model pembelajaran; Google Sites.

Abstract

The use of information and communication technology in the world of education is needed to support the learning process. One of the skills needed during the Industrial Revolution 4.0 is technological literacy, so it is necessary to integrate technology in learning. This research aimed to analyze the learning material for learning French at A1 level as an early stage in developing a learning model based on Google Sites. The research used descriptive qualitative method with literature study data collection techniques and data analysis techniques were carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this research showed seven material mappings for learning French language reading skills at A1 level based on Google Sites. The development presentation structure is written discourse, grammatical material, and learning evaluation using LearningApps. The seven materials were used to develop a learning model for French Reading Skills at A1 level based on Google Sites.

Keywords: reading skills; french; learning models; Google Sites.